

Лариса Садова,
канд. філол. наук,
старший викладач
кафедри історії та культури
української мови
СНУ ім. Лесі Українки
(Луцьк)

**Специфіка іменникá новонароджених міста Ковеля 1827–1834 рр.
(на матеріалі «Метричної книги
Ковельського римо-католицького костелу 1827 року»)**

У статті проаналізовано іменник новонароджених міста Ковеля за матеріалами католицьких церковних документів першої половини XIX століття. У статті виокремлено лінгвальні особливості формування іменника, встановлено ступінь впливу на нього позамовних чинників. Католицький іменник XIX століття відображає регіональні особливості, зумовлені історичними, релігійними, культурними особливостями регіону.

Власні особові імена українців – цікавий пласт активної лексики загальнонаціональної мови, цінний матеріал для глибшого розуміння процесів, які відбувалися в різних історичних зрізах у мові народу, в його історії та культурі [5, с. 82].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Структура та динаміка іменників різних регіонів України була об'єктом наукових досліджень Т. В. Буги (Центральна Донеччина), О. Ю. Касім (Одещина), Н. О. Свистун (м. Тернопіль), І. Д. Скорук (м. Луцьк), П. П. Чучки (Закарпаття) та ін. Антропонімію Волині XVI–XVIII ст. проаналізувала польська дослідниця І. Митнік [6]. Іменник Волині, засвідчений у пам'ятках XVI ст., розглядали А. І. Білорус [1], А. М. Матвієнко [2], В. М. Мойсієнко [3].

Антропонімія Волині XIX ст. не була предметом наукового вивчення. Вивчення особових імен цього періоду належить до актуальних ономастичних досліджень, воно уможлиблює виявлення специфіки іменникá, основних тенденцій, які діють при його змінах.

Мета дослідження – комплексний аналіз особливостей чоловічого та жіночого іменника новонароджених міста Ковеля 1827–1834 рр. Матеріалом для дослідження слугувала «Метрична книга Ковельського римо-католицького костелу 1827 року» (МК Ковель 1827–1834).

Досліджувана пам'ятка містить записи про хрещення 127 дівчаток, для називання яких використано 57 жіночих імен. Середній коефіцієнт однойменності становить 2,23, що свідчить про досить значну різноманітність жіночого іменника. Частотна п'ятірка представлена іменами *Maryanna*(19), *Pawlina*(8), *Anna*(7), *Katarzyna*(6), *Julianna*(6) та охоплює 36,2 % іменника. Частотність імені *Maryanna* в однокомпонентних іменуваннях, а також значна активність цього імені в двослівних іменуваннях може бути зумовленою особливим пошануванням Божої Матері та називанням дитини на її честь або з метою забезпечення її заступництва. Продуктивними іменами стали оніми *Wiktorya*(4), *Salomea*(4), *Julia*(4), *Józefa*(4), *Antonina*(4), *Aniela*(4), *Kamilla*(3), *Franciszka*(3), *Teresa*(2), *Petronella*(2), *Karolina*(2), *Johanna*(2). Значну частину іменника становлять одиничні імена *Albina*, *Alexandra*, *Anastazyja*, *Apolonia*, *Barbara*, *Balbina*, *Brygida*, *Celestyna*, *Dominika*, *Fabianna*, *Fawstyna*, *Emilia*, *Ewa*, *Eufruzyna*, *Marya*, *Regina*.

Оригінальною особливістю досліджуваного іменника є наявність і значна продуктивність подвійних та потрійних імен. Як зазначає Н. О. Свистун, в Україні по два і більше імені давала дітям уніатська церква. Через два-три тижні після народження дитину хрестили (для порівняння, у православній традиції хрещення відбувалося через два-три дні після народження – Л. С.). Священики давали їй офіційне ім'я, зовсім інше, ніж те, що вибрав батько, голова сім'ї. У результаті цього дитина одержувала два імені: одне давали батьки, інше – згідно з християнськими «Святцями» – священик під час хрещення [4, с. 73]. Обряд хрещення за католицьким та греко-католицьким обрядами досі дозволяє називання дитини кількома іменами.

На думку І. Митнік, явище багатойменності виникло внаслідок співіснування дохристиянських та календарних імен, а після занепаду слов'янських імен компонентами таких іменувань виступали імена

християнського походження. Вагому роль, на думку дослідниці, відіграла традиція успадкування імен або прагнення вшанування пам'яті предка, бажання довірити нащадка опіці кількох покровителів [6, с. 126].

У досліджуваному іменнику наявні випадки іменування дитини двома іменами (21 номінація), зрідка – трьома іменами (3 іменування). Поєднання імен *AntoninaFranciszka*, *AnnaEmilia*, а також трьохонімне іменування *WaleriaCelestynaPetronella* засвідчені для називання двох новонароджених, інші багатослівні іменування неповторювані, номінують одного носія. Серед компонентів таких іменувань переважають імена латинського, німецького походження: *EmiliaWilhelmina*, *EleonoraFelixa*, *OlimpiaKamilla*, *PawlinaKlara*. Частотними в подвійних іменуваннях є імена *Emilia* (*EmiliaWilhelmina*, *AnnaEmilia*), *Kamilla* (*KamillaSabinaAgata*, *KamillaAdelaida*, *JuliaKamilla*), *Maryanna* (*MaryannaAniela*, *MaryannaKazimierza*, *MaryannaWiktorya*), *Pawlina* (*PawlinaKlara*, *PawlinaLucia*, *ZuzannaPawlina*).

Називання дитини двома або трьома іменами було притаманним привілейованим мешканцям міста Ковеля, 15 із 24 номінацій дівчаток стосувалися родин *urodzonych*, 8 – *wielmożnych*, 1 – *slawetnych*. У родин *pracowitych* та *uczciwych* мешканців Ковеля випадків називання дівчаток двома або трьома іменами не виявлено.

Серед жіночих іменувань домінують імена латинського походження (*Barbara*, *Celestyna*, *Dominika*, *Maryanna*, *Pawlina*, *Wiktorya*), що зумовлено специфікою католицького церковного календаря, вагому частину якого становлять латинські за походженням імена, а також імена, що походять з німецької та інших європейських мов. Незначними вкрапленнями представлені імена грецького (*Alexandra*, *Anastazyja*, *Apolonia*, *Eufrysyna*) та давньоєврейського походження (*Anna*, *Ewa*, *Salomea*). Засвідчено також польськомовні антропонімні запозичення (*Aniela*, *Franciszka*).

«Метрична книга Ковельського римо-католицького костелу 1827 року» містить 143 записи про народження хлопчиків, для називання яких використано 84 імені, середній коефіцієнт однойменності становить 1,7, що свідчить про значну різноманітність іменника. До частотної п'ятірки чоловічих імен

належать імена *Jan*(13), *Józef*(9), *Karol*(7), *Alexander*(5), *Mikolaj*(5). До частотних належать також імена *Grzegorz*, *Henryk*, *Wiktor*(по три номінації), *Adolf*, *Antoni*, *Felix*, *Joachim*, *Konstanty*, *Leon*, *Leonard*, *Ludwik*, *Michal*, *Pawel*, *Piotr*, *Stanislaw*, *Tomasz*, *Wincenty*, *Wladyslaw*(по два називання). Імена *Andrzej*, *Bonawentura*, *Dymitrz*, *Eustachy*, *Fawstyn*, *Floryan*, *Franciszek*, *Ignacy*, *Kajetan*, *Marcin*, *Onufry*, *Polikron*, *Roman*, *Stefan*, *Sylwester*, *Szymon*, *Wawrzyniec*, *Witalis*, *Wojciech*, *Xawery* належать до одиничних в досліджуваному іменнику.

Значну частину чоловічого іменника становлять іменування дитини кількома іменами (41 номінація, 28,7 % від усіх номінацій), переважають двокомпонентні іменування (*Adam Xawery*, *Alexander Dezyderyusz*, *Ludwik Felix*), 5 іменувань складаються з трьох імен (*FelicianLucianNikodem*, *Andrzej Dionysy Wladyslaw*, *Leon Bazyli Grzegorz*), засвідчене іменування з п'яти компонентів *Leon Wincenty Józef Teofil Emanuel*. Активні в подвійних номінаціях імена *Adolf* (*Adolf Jan*, *Adolf Symforian*), *Jan*(*JanAndrzej*, *JanAntoni*, *JanSzczepan*), *Józef*(*JózefDionysy*, *JózefGabryel*, *JózefJulian*, *JózefStanislaw*, *OktawianJózef*), *Karol*(*KarolAdolf*,*KarolMakary*), *Mateusz*(*MateuszAloizum*, *MateuszMichal*), *Stanislaw*(*StanislawDionysy*, *StanislawFelician*, *StanislawLeopold*). Більшість багатоконпонентних номінацій використано для називання дітей із родин *wielmożnych* мешканців Ковеля (21 номінація), 15 номінацій – із родин *urodzonych*, 2 випадки називання – з родин *slawetnych*, номінація *JanAnton* використана для називання дитини з родини *pracowitych*. Очевидно, не було заборони щодо називання двома або трьома іменами дітей з незнатних родин, проте називання дитини кількома іменами в переважній більшості випадків було привілеєм знатних та багатих мешканців міста.

Основу чоловічого іменника цього періоду становлять імена латинського походження (*Pawel*, *Roman*, *Sylwester*, *Wiktor*), значна частина яких запозичена через європейські мови (*Felix*, *Karol*, *Leon*, *Leonard*, *Leopold*), часто такі іменування передані на польськомовний лад (*Tomasz*, *Wawrzyniec*). Запозичення з грецької та давньоєврейської мови представлені поодинокими номінаціями. Імена *Kazimierz*, *Stanislaw*, *Wladyslaw*, *Wojciech* репрезентують незначну в кількісному плані групу імен давньослов'янського походження.

Отже, основу іменника новонароджених міста Ковеля за 1827–1834 рр. становлять імена латинського та німецького походження, незначними вкрапленнями представлені давні слов'янські імена, канонізовані тогочасною католицькою церквою (*Kazimierz, Stanislav, Wladyslaw, Wojciech*). Навантаження імен частотної п'ятірки невелике, що свідчить про різноманітність міського іменника католиків першої половини XIX століття. Оригінальність іменника виявляється завдяки наявності багатьох малопродуктивних та рідкісних імен, які значно урізноманітнюють його. Імена новонароджених подано тогочасною польською мовою, проте трапляються випадки фіксації живомовних елементів в іменах: *Stepan, Marya, Tekla, Onufry* та ін.

Досліджуваний іменник відображає специфіку надавання імен на Волині в першій половині XIX століття, демонструє тогочасні антропонімні уподобання, засвідчує перелік імен, які надавали новонародженим у цей період. Іменник католиків міста Ковеля репрезентує традиції та специфічні особливості у називанні, зумовлені релігійним регламентуванням процесу іменування (можливість надання кількох імен новонародженому, вплив церковного календаря та вибір імені з усталеного переліку імен святих католицької церкви), а також антропонімічними смаками та антропонімною модою (саме останнім фактором можна пояснити особливу популярність імен, похідних з європейських мов (*Kamilla, Albina, Emilia, Adolf, Ludwik, Leopold*)).

Проаналізований антропонімний матеріал дає змогу вивчити динаміку міського антропонімікону протягом 200 років, порівняти іменник першої половини XIX століття з іменником початку та середини XX століття (адже останній формувався без вагомого впливу календарного принципу та відображає антропонімічні смаки та тогочасну антропонімну моду), простежити зміни в переліку активних імен та в їхньому навантаженні, зіставити іменники новонароджених католицького та православного віросповідання. У цьому вбачаємо перспективу подальших досліджень.

Джерела та література

1. Білорус А. І. Про особові назви Західної Волині XVI ст. / А. І. Білорус // Архіви України. – 1970. – № 3. – С. 36–42.
2. Матвієнко А. М. Особові назви Західної Волині XVI ст. / А. М. Матвієнко // Друга республіканська ономастична нарада. – К. : Наук. думка, 1962. – С. 146–148.
3. Мойсієнко В. М. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. як відображення офіційної «руської» мови середини XVI ст. у північноукраїнському варіанті / В. М. Мойсієнко // Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / підготув. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. – Луцьк : СПД ФО Купровський В. М., 2013. – С. 64–143.
4. Свистун Н. О. Динаміка антропонімікону м. Тернополя XIX – XX ст. : монографія / Н. О. Свистун. – Тернопіль : Крок, 2011. – 308 с.
5. Скорук І. Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики : навч. посібник / І. Д. Скорук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 296 с.
6. Mytnik I. Antroponimia Wołyniaw XVI–XVIII wieku / I. Mytnik. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010. – 412 s.

Джерела дослідження

МК Ковель 1827–1834 – Księga Metryczna Kowelskiego Rzymsko-Katolickiego Kościoła na Rok Pański 1827
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie).